

Gestión dinámica de procesos y comunicadores en aplicaciones MPI maleables

Javier Fernández Muñoz¹, Alberto Cascajo García¹ y Jesús Carretero Pérez¹

Resumen—Se puede definir una aplicación maleable como aquella que puede aumentar o reducir los recursos utilizados en base a la variación de la carga de trabajo. Estas aplicaciones suelen utilizar las funcionalidades de los gestores de trabajos para gestionar los recursos. En el caso de las aplicaciones MPI, la última versión del estándar propone algunas opciones para incrementar los procesos de la misma. Sin embargo no deja claro como utilizar esas mismas funcionalidades para reducir dichos procesos. En este trabajo se presenta una estrategia compatible con la última versión del estándar MPI para desarrollar aplicaciones MPI maleables que permita añadir y eliminar recursos al nivel de nodo de computo de forma discrecional. La evaluación realizada muestra que la estrategia propuesta tiene un rendimiento y escalabilidad aceptables para la funcionalidad que proporciona.

Palabras clave—MPI, Maleabilidad, Aplicaciones reconfigurables, Gestión de recursos HPC

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) han crecido enormemente en los últimos años. Esto obliga a las aplicaciones a adaptarse a los nuevos sistemas donde el número de procesadores crece sin parar, conectados por redes de comunicaciones cada vez más rápidas.

Estos sistemas están diseñados para dar servicio a la vez a un número cada vez mayor de aplicaciones. Para ello, se utilizan aplicaciones de gestión de recursos y trabajos que permiten seleccionar las aplicaciones a ejecutar en cada instante. A medida que aumentan los recursos de los sistemas HPC, es necesario ejecutar un mayor número de aplicaciones simultáneas para mantener un uso eficiente de los recursos. Esto a su vez complica la planificación simultánea de múltiples trabajos con necesidades de recursos, tiempos de ejecución y cargas de trabajo muy diferentes entre sí.

Una posible solución es la introducción de tareas maleables. Una tarea maleable se define como aquella que puede aumentar o reducir sus recursos durante su ejecución, en función de sus necesidades y/o las necesidades de planificación global del sistema. La maleabilidad puede aumentar las posibilidades del planificador para aumentar la efectividad del sistema. Por ejemplo, una aplicación que está en ejecución puede aumentar sus recursos en el momento que otras aplicaciones terminen y así reducir su tiempo de ejecución total. Otro ejemplo sería que mientras el planificador está esperando a que se liberen suficientes nodos para ejecutar una aplicación de gran tamaño, las aplicaciones en ejecución pueden utili-

zar temporalmente los nodos libres para mejorar su rendimiento con la condición de liberarlos en el momento que se considere que la aplicación en espera tiene suficientes recursos para ser ejecutada.

Uno de los entornos de desarrollo más utilizado para aplicaciones HPC es MPI. Esta plataforma facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones paralelas distribuidas gracias a elementos como los comunicadores MPI que permiten conectar colectivamente todos los procesos de la aplicación. El entorno MPI se diseñó inicialmente para el lanzamiento de aplicaciones con un número fijo de procesos totalmente conectados entre sí. Ahora bien, con el paso del tiempo se ha introducido en el estándar diversas funcionalidades que permiten generar dinámicamente nuevos procesos y conectarlos a la aplicación MPI. Sin embargo hasta el momento no se ha establecido en el estándar una solución definitiva para el desarrollo de aplicaciones maleables. Por un lado, el estándar MPI propone algunas opciones para incrementar los procesos de una aplicación. Sin embargo no deja claro cual es la forma correcta para reducir dicho número de procesos.

Existen otras opciones similares a la maleabilidad como pueden ser técnicas basadas en el checkpointing y el relanzamiento de las aplicaciones. Estas técnicas son más fáciles de implementar pero carecen de la flexibilidad y rendimiento de las aplicaciones propiamente maleables [1]. En la actualidad, las aplicaciones maleables son poco frecuentes [2].

En este trabajo se presenta una estrategia que es compatible con la última versión del estándar MPI (en concreto la versión 4.0 [3]) y que permite el desarrollo de aplicaciones MPI maleables. Estas técnicas permiten una maleabilidad ajustable al nivel de nodo de computo. Además, permite aprovecharse de la integración existente entre los entornos de desarrollo MPI modernos y los gestores de trabajos HPC existentes.

La sección II ilustra varias propuestas del estado del arte relacionadas. La sección III muestra los principales conceptos utilizados en este trabajo. La sección IV presenta la estrategia propuesta para el desarrollo de aplicaciones MPI maleables. La sección V muestra la evaluación de las técnicas propuestas. Por último, la sección VI muestra las conclusiones y trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

En la literatura existen diversas propuestas para desarrollar aplicaciones MPI maleables. Por un lado, existen diversas opciones basadas en el relanzamiento de la aplicación una vez se ha realizado un check-

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail:{javier.fernandez, alberto.cascajo, jesus.carretero}@uc3m.es

point de los datos. Por ejemplo, está la propuesta denominada PCM (Process Checkpointing and Migration)[4]. Este trabajo concibe la maleabilidad como una sucesión de operaciones de dividir e integrar procesos a base de añadir llamadas del entorno PCM en la propia aplicación. Otras opciones que siguen un esquema parecido incluyen: la técnica de Checkpointing/relanzamiento escalable [5], la propuesta denominada SRS (Stop Restart Software) [6] y la de Adaptive MPI (AMPI)[7]. En general estas técnicas suelen seguir la estrategia de guardar los datos en disco, terminar los procesos existentes, relanzar una nueva serie de procesos y recuperar los datos del disco. Existe otra propuesta [8] que combina AMPI con el gestor de recursos Torque/Maui y lo extiende para su uso con trabajos maleables.

Otra opción es, por ejemplo, Elastic MPI [9] que incluye una infraestructura y un conjunto de extensiones de MPI para la ejecución de aplicaciones MPI maleables. Esta implementación está basada en MPICH y Slurm así que su principal desventaja es ser totalmente dependiente de ambos.

Otra propuesta del estado del arte es FlexMPI [10], [11] la cual implementa extensiones para facilitar la implementación de aplicaciones maleables. FlexMPI también proporciona monitorización de las aplicaciones, diferentes estrategias automáticas para seleccionar que procesos modificar y cuando, y proporciona redistribución de datos con balanceo de carga.

ULFM (User Level Failure Migration) [12] es otra de las opciones existentes. ULFM es una extensión no estándar de MPI para incorporar maleabilidad integrando los mecanismos de tolerancia a fallos incluidos en ULFM con los mecanismos de reconfiguración dinámica existentes en MPI (*MPI_Comm_spawn*)

Mención especial merece el trabajo realizado en [13]. Este trabajo analiza en detalle todas las funcionalidades presentes en el estándar MPI que pueden ser relevantes para el desarrollo de aplicaciones maleables, así como analizar diferentes estrategias para implementar dichas aplicaciones.

III. ANTECEDENTES

A. Gestión dinámica de procesos en MPI

Al principio, el estándar MPI no permitía la creación de nuevos procesos durante la ejecución de una aplicación. A partir de la versión 2 se han añadido nuevas funcionalidades para ampliar dinámicamente los procesos de una aplicación MPI. En su concepto más puro, una aplicación MPI está basada en el modelo SPMD (Single Program Multiple Data). Sin embargo, con la inclusión de estas nuevas funcionalidades, las aplicaciones pueden seguir tanto un modelo SPMD, con número dinámico de procesos, como cambiar a un modelo MPMD (Multiple programs Multiple Data) donde los nuevos procesos pueden ejecutar un programa totalmente distinto del original.

El estándar MPI (hasta la versión 4.0) implementa dos estrategias distintas para gestionar dinámicamente el número de procesos. Estas estrategias se

pueden enumerar como:

1. Creación de nuevos procesos, engendrados desde el propio código de la aplicación MPI, e integrados posteriormente como parte de dicha aplicación.
2. Lanzamiento de dos aplicaciones MPI, de forma independiente, que se integran posteriormente en una única aplicación.

En el primer caso, la semántica es similar a la creación de un proceso en UNIX. Para ello se utiliza la llamada *MPI_Comm_spawn* o *MPI_Comm_spawn_multiple*. Estas llamadas permiten lanzar un nuevo grupo de procesos, ejecutando el programa indicado como parámetro (el mismo o uno distinto). Este nuevo grupo de procesos se comporta en muchos aspectos como una nueva aplicación MPI; como por ejemplo al disponer de su propio comunicador *MPI_COMM_WORLD*. La principal diferencia con el lanzamiento de una nueva aplicación, es que la llamada *MPI_Comm_spawn* (procesos padre) y la llamada *MPI_Comm_get_parent* (procesos hijo) devuelven un comunicador especial (intercomunicador), para integrar ambos grupos de procesos en una única aplicación.

En el segundo caso la semántica es similar a la utilizada para los sockets. Primero, se parte de dos aplicaciones MPI que están ya ejecutando, una actuando como servidor, y otra como cliente. En la aplicación servidor, un proceso abre un puerto de comunicaciones, con la llamada *MPI_Open_port*, y obtiene su dirección textual. A continuación, sus procesos ejecutan la llamada *MPI_Comm_accept*, esperando una solicitud de conexión. El texto que contiene la dirección del puerto es compartido, por cualquier medio, con la aplicación cliente. Finalmente, los procesos de la aplicación cliente ejecutan la llamada *MPI_Comm_connect*, creando la conexión con la aplicación servidor. En este caso, ambas aplicaciones reciben, también como resultado, un comunicador especial (intercomunicador).

En ambos casos, los nuevos procesos se comportan, de forma real o virtual, como una nueva aplicación MPI, para integrarse con la ya existente. Esta integración se realiza, utilizando una funcionalidad de MPI conocida como intercomunicadores, en contraposición con los comunicadores normales o intracomunicadores. Un intercomunicador, permite conectar dos intracomunicadores, de dos aplicaciones MPI distintas, mediante una conexión punto a punto. Cualquier comunicación que use un intercomunicador será, siempre, entre procesos situados a ambos lados de dicha conexión. Es posible convertir un intercomunicador en un intracomunicador. Sin embargo el estándar no garantiza que su rendimiento sea equivalente al de un intracomunicador puro.

A continuación, enumeraremos las características más relevantes de ambas estrategias, relacionadas con el objetivo de crear y gestionar aplicaciones MPI maleables:

- La llamada *MPI_Comm_spawn* (procesos padre)

y la llamada *MPI_Init* (procesos hijo) son, potencialmente, colectivas entre si. Además la llamada *MPI_Comm_get_parent* solo genera comunicadores válidos para la "sesión" principal (*MPI_Init*/*MPI_Finalize*). Esto implica que no se puede usar los comunicadores creados con *MPI_Comm_spawn* en una sesión MPI propiamente dicha.

- *MPI_Finalize* es una llamada colectiva entre todos los procesos que están, en ese momento, conectados por un comunicador. Además, un proceso no se puede desconectar del comunicador *MPI_COMM_WORLD* salvo al realizar la llamada *MPI_Finalize*. Esto implica que todos los procesos que pertenezcan a un mismo grupo (ya sean creados al inicio o mediante *MPI_Comm_spawn*) tienen que terminar a la vez.
- Las llamadas *MPI_Comm_accept* y *MPI_Comm_connect* se pueden realizar tantas veces como se quiera entre dos grupos cualesquiera de procesos. Da igual si son de la misma aplicación MPI o no.

B. Integración con el planificador de trabajos (Slurm)

El estándar MPI se diseñó para facilitar las comunicaciones y demás interacciones entre los procesos de una aplicación. Sin embargo, no contempla la gestión de dichos procesos, ni de los recursos necesarios para su creación/destrucción. La labor de gestionar estos recursos suele ser realizada por un planificador de trabajos, de los cuales, Slurm, es uno de los más conocidos y utilizados.

Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management) es un sistema de gestión de recursos para entornos HPC. Este proporciona una plataforma flexible para administrar tareas, asignar recursos, y programar trabajos en un entorno distribuido. Además, facilita la administración eficiente de los recursos, la monitorización de trabajos, y la implementación de políticas de asignación personalizadas. Slurm utiliza colas de trabajo para administrar y priorizar las tareas enviadas por los usuarios. Las tareas se ejecutan en función de las políticas de asignación. Estas pueden tener en cuenta factores como la prioridad del usuario, la disponibilidad de recursos, y las restricciones de tiempo.

Slurm se fundamenta en dos operaciones básicas, que se complementan entre si. Estas operaciones son:

- Reserva de los recursos solicitados por la aplicación: En especial la reserva de nodos de computo, pero también pueden ser CPUs individuales, memoria, etc. A una reserva determinada de recursos se le denomina *job* o trabajo. Esta operación se puede realizar con el comando *salloc* de Slurm.
- Creación y gestión de los procesos de una aplicación: Requiere que haya una reserva de recursos previa, y los procesos creados utilicen todos o parte de dichos recursos. A una ejecución deter-

minada de los procesos de una aplicación se le denomina *job step* o etapa del trabajo. Un trabajo puede ejecutar múltiples etapas de forma paralela, repartiendo los recursos, o secuencial. Esta operación se puede realizar con el comando *srun* de Slurm.

A continuación, enumeraremos las características más relevantes de las operaciones de Slurm, para la creación y gestión de aplicaciones MPI maleables:

- Slurm permite que un trabajo en marcha pueda aumentar sus recursos dinámicamente, en especial el número de nodos. Para ello, es necesario solicitar la reserva de recursos con un nuevo trabajo y, cuando este sea concedido, integrar el nuevo trabajo como parte del antiguo, para así sumar los recursos de los dos.
- Slurm permite que un trabajo en marcha pueda reducir sus recursos, en especial el número de nodos. El único requisito es que dichos recursos no estén siendo utilizados, en este momento, por una de las etapas del trabajo. Esta operación se realiza con el comando *scontrol* de Slurm.
- Slurm permite que un trabajo ejecute tantas etapas de trabajo como se quiera, ya sea de forma paralela (repartiendo los recursos), o secuencial.
- Hasta donde llega nuestro conocimiento, Slurm no permite reducir los recursos asignados a una etapa de trabajo, al menos, hasta que dicha etapa es finalizada en su totalidad.

En lo relacionado con el entorno MPI, la forma en que dicho entorno se integra con los distintos gestores de trabajos, y en especial con Slurm, es muy variada. Cada implementación de MPI tiene su propia manera de integrarse con los gestores de trabajos. En general, existen tres estrategias generales para realizar esta integración.

- Nula integración: Es la opción más básica. El gestor de trabajos se encarga únicamente de la reserva de los recursos, y es el entorno de MPI el que se encarga, en exclusiva, de la creación y gestión de los procesos de la aplicación.
- Integración a medida: Los mecanismos de creación y gestión de procesos, tanto del entorno MPI concreto como del gestor de trabajos específico, están integrados entre si. De esta forma, ambos pueden configurarse para delegar en el otro esta labor o hacerla ellos mismos. Esta integración se realiza ad-hoc para cada pareja de entorno MPI/gestor de trabajos.
- Integración en base a un estándar: En este caso el funcionamiento es similar al caso anterior con la salvedad que se utiliza un estándar para realizar la integración. El más utilizado es el estándar PMI (Process Management Interface), creado para proporcionar una interfaz de gestión y coordinación de procesos, en entornos de computación de alto rendimiento. Existen tres versiones (PMI-1, PMI-2[14], y

PMIx[15]); siendo la última, un desarrollo pensado para abordar los desafíos de los sistemas de gran escala (exascale).

El principal punto a considerar, es que tanto los gestores de trabajos (Slurm o otro), como los propios entornos MPI, suelen considerar los grupos de procesos (creados inicialmente o creados mediante *MPI_Comm_spawn*) como una unidad indivisible, que debe crearse y destruirse de forma única. Por ejemplo, cuando el entorno de MPI delega en Slurm la creación de los procesos, cada grupo de procesos es creado como una única etapa de trabajo, es decir con una llamada a *srtn*.

Hay que recordar que el objetivo es el siguiente, que las aplicaciones MPI maleables puedan crear y eliminar procesos como proxy de la incorporación o liberación de recursos del sistema. Para conseguir este objetivo con el estándar MPI actual (MPI 4.0) es necesario que la granularidad de dicha maleabilidad sea limitada a grupos de procesos enteros (cada grupo con su propio comunicador *MPI_COMM_WORLD*). Por ejemplo, si queremos que la granularidad sea a nivel de nodo, hay que crear un grupo de procesos por nodo (ya sea como una aplicación MPI nueva o con una llamada a *MPI_Comm_spawn*) de forma que a la hora de eliminarlos también se pueda hacer nodo por nodo.

IV. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES MPI MALEABLES

Una aplicación MPI maleable debe permitir que, durante su ejecución, se puedan crear nuevos procesos aprovechando los recursos reservados para ello. Además, debe permitir también la destrucción de dichos procesos, con el fin de liberar dichos recursos. Esto implica, además, la posibilidad de crear un comunicador global que abarque todos los procesos de la aplicación, tanto los originales, como los creados dinámicamente. Por último, es necesario poder ajustar, o cambiar, dinámicamente dicho comunicador para incluir o eliminar procesos.

En este trabajo, se presenta una propuesta para la implementación de aplicaciones MPI maleables, que cumple con estos criterios. Esta propuesta está pensada para ser ejecutada en un cluster HPC con reservas a nivel de nodo, lo cual es un caso muy habitual. En concreto, los requisitos que se tuvieron en cuenta, a la hora de realizar este diseño, son los siguientes:

- La aplicación debe reservar un número inicial de nodos al comenzar su ejecución.
- La aplicación podrá reservar nuevos nodos, para aumentar su número de procesos, de forma dinámica.
- La aplicación podrá liberar nodos, siempre que primero finalice los procesos de dicho nodo.
- La aplicación podrá elegir que nodos quiere eliminar.

NOTA: esta condición tuvo que limitarse a la eliminación de nodos reservados dinámicamente, debido a las restricciones ya explicadas en III

Como se comentó en III-A, el estándar MPI (hasta la versión 4.0) tiene algunas limitaciones que dificultan la consecución de estas condiciones. La principal, es la necesidad de crear y/o destruir simultáneamente todos los procesos que conforman un grupo de procesos. En este contexto nos referimos a un grupo de procesos, como el conjunto de procesos que están (o pueden estar) comunicados por un comunicador *MPI_COMM_WORLD*. Estos grupos de procesos se crean en dos situaciones:

- Al ejecutar una nueva aplicación MPI, normalmente, mediante el comando *mpirun*. El grupo se conforma por todos los procesos creados por este comando.
- Al ejecutar una llamada colectiva a *MPI_Comm_spawn*. El grupo se conforma por todos los procesos creados directamente por esta llamada.

Basándonos en este concepto, el de grupo de procesos, vamos a desarrollar la estrategia para implementar aplicaciones maleables. Dicha estrategia se puede resumir con los siguientes pasos:

- Inicialmente, se crea la aplicación MPI con el número de nodos mínimo que se considere aceptable.
- En cada proceso de ampliación, se creará un grupo de procesos (vía *MPI_Comm_spawn*), por cada nuevo nodo que se quiera añadir.
- Cuando todos los procesos de un nodo sean finalizados, dicho nodo será liberado.

Cada vez que se modifica el número de procesos y/o nodos es necesario actualizar el comunicador global. Este solo debe incluir los procesos que permanecen después de la actualización. El comunicador global se consigue combinando los comunicadores básicos (*MPI_COMM_WORLD* y/o *MPI_COMM_SELF*) de cada uno de los grupos de procesos involucrados. La forma de combinarlos es obteniendo intercomunicadores de dos comunicadores cualquiera (básicos o compuestos) y convertirlos en intracomunicadores o comunicadores normales.

Existen dos formas de conseguir un intercomunicador de dos comunicadores. Por un lado, al crear un nuevo grupo de procesos con *MPI_Comm_spawn* se combina el comunicador de los procesos padre, con el *MPI_COMM_WORLD* de los procesos hijo. Este estrategia es perfecta cuando se quieren añadir nodos. Sin embargo, es muy poco flexible a la hora de eliminar un nodo. La razón es que solo se puede eliminar nodos desconectando dicho comunicador y usando uno previo. La idea sería volver al comunicador previo que tenga el mismo número de nodos que se desea mantener, y desconectar todos los comunicadores posteriores al elegido. Así, los nodos eliminados son siempre los últimos en ser añadidos.

La segunda forma de combinar dos comunicadores es utilizando las llamadas *MPI_Comm_accept* y *MPI_Comm_connect*. Estas permiten conectar dos comunicadores de dos grupos de procesos de la mis-

ma o de distinta aplicación. Esta técnica se puede hacer, de forma incremental, hasta conseguir un comunicador global que conecte todos los grupos de procesos. La gran ventaja de esta técnica es que se puede realizar tantas veces como se quiera. Por tanto los grupos de procesos se pueden reorganizar a voluntad, por ejemplo, cada vez que se añada o elimine un nodo. Además dicha reorganización se puede realizar, incluyendo o dejando fuera cualquier nodo que se desee. El único requisito es disponer de un medio para distribuir las direcciones de los puertos abiertos en todos los nodos. La mejor solución es el uso de un comunicador global ya existente, como el obtenido con la llamada *MPI.Comm_spawn*.

El último punto es comentar como desconectar un comunicador creado de forma incremental. Para que la desconexión sea completa no es suficiente con desconectar el último comunicador creado. Por contra, es necesario desconectar, además, todos los comunicadores previos hasta llegar a los comunicadores básicos (aquellos que no se pueden desconectar salvo con *MPI_Finalize*). En esta trabajo proponemos guardar el histórico de todos los comunicadores hasta que, llegado el momento, se desconecten todos al mismo tiempo.

El Algoritmo 1 presenta la estrategia para aumentar los nodos en una aplicación MPI maleable. Este se basa en el uso de la llamada *MPI.Comm_spawn* para aumentar el número de procesos. Pero, en lugar de crear un único grupo con todos los procesos, se propone crear, en un bucle, tantos grupos de procesos como nodos se quiere añadir. El comunicador final se consigue fusionando de forma incremental el comunicador original con los comunicadores de cada nuevo grupo de procesos.

Por otro lado el Algoritmo 2 presenta la estrategia para reducir los nodos en una aplicación MPI maleable. La idea es finalizar los procesos de los nodos que se quieren liberar y, posteriormente, crear un nuevo comunicador con los grupos de procesos restantes. Para ello, este algoritmo construye el comunicador de forma incremental siguiendo la estructura de un árbol binario. Así, inicialmente, todos los grupos de procesos se emparejan. Cada par se combina para conseguir un comunicador entre ambos. Estos comunicadores se emparejan de nuevo para crear comunicadores compuestos más grandes. Este proceso se repite hasta que todos los procesos están contenidos en un único comunicador global. Dado su estructura de árbol binario, la complejidad de este algoritmo es de orden $O(\log_n)$, siendo n el número de nodos o grupos de procesos.

Algorithm 1 Añadir nuevos nodos en una aplicación MPI maleable

Entrada: Comm_Global, Nuevos_Nodos

Salida : Comm_Global

// Si es proceso hijo, conectarlo

```

1 si es_proceso_hijo entonces
2   Inter_Comm = MPI_Get_parent();
3   Nuevos_Nodos = MPI_Receive(Inter_Comm);
4   Comm_Global = MPI_Merge(Inter_Comm);
5 fin
// Repetir si hay nodos que añadir
6 mientras No_vacio(Nuevos_Nodos) hacer
7   Nodo = coger_primeros(Nuevos_Nodos);
8   borrar_primeros(Nuevos_Nodos);
9   Inter_Comm=MPI_spawn(nodo,Comm_Global);
10  MPI_Send(Nuevos_Nodos, Inter_Comm);
11  Comm_Global = MPI_Merge(Inter_Comm);
12 fin

```

Algorithm 2 Eliminar nodos en una aplicación MPI maleable

Entrada: Comm_Global, Nodos_Borrados

Salida : Comm_Global

// Seleccionar si es un nodo a eliminar

```

13 Grupo = Coger_Grupo_Proc(Comm_Global);
14 Borrado = Esta_En(Grupo, Nodos_Borrados);
// Abrir un puerto en cada grupo no borrado
15 Rango = MPI_Rank(MPI_COMM_WORLD);
16 si Rango==0 Y NO(Borrado) entonces
17   Puerto = MPI_open_port();
18 fin
// Compartir las direcciones de puertos
19 Vec_Puerto=MPI_Allgather(Puerto,Comm_Global);
// Borrado->desconectar el comm. y terminar
20 si Borrado entonces
21   MPI_Disconnect(Comm_Global);
22   MPI_Finalize();
23   exit(0);
24 fin
// Coger los grupos que permanecen
25 Vec_Grupo_Val = coger_validos(Vec_Puerto);
26 Grupo_Val = posicion(Grupo, Vec_Grupo_Val);
27 Num_Grupo_Val = tamaño(Vec_Grupo_Val);
// Unir los MPI_COMM_WORLD -> Comm_Global
28 Comm_Local = MPI_COMM_WORLD;
29 mientras Num_Grupo_Val > 1 hacer
30   Indice = Grupo_Val % Num_Grupos_Val;
31   si Indice == Grupo entonces
32     Inter = MPI_accept (Comm_Local);
33     Comm_Local = MPI_Merge(Inter);
34   fin
35   en otro caso
36     Port=coger_puerto(Vec_Puerto, Indice);
37     Inter=MPI_connect (Port, Comm_Local);
38     Comm_Local = MPI_Merge(Inter);
39   fin
40   Num_Grupo_Val = Num_Grupo_Val / 2;
41 fin
// Desconectar el comm. global
42 MPI_Disconnect(Comm_Global);
// Obtener el proximo comm. global
43 Comm_Global = Comm_Local;

```

Fig. 1: Inclusión de nuevos nodos y generación del comunicador asociado (spawn).

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este apartado vamos a evaluar el rendimiento de la solución propuesta, para el desarrollo de aplicaciones MPI maleables. En primer lugar, evaluaremos cual es el rendimiento y, especialmente, la escalabilidad de la estrategia elegida para aumentar los nodos de la aplicación. En segundo lugar se evaluará el rendimiento de la estrategia elegida para eliminar nodos, reorganizando el comunicador global. Por último, también se evaluará el coste de desconectarse de un comunicador creado con ambas estrategias.

La arquitectura del sistema empleado para la evaluación consiste en un cluster de 68 nodos, donde cada uno incluye 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 a 3.4 Ghz, cada uno con 18 cores. Cada nodo incluye, además, 128 GB de memoria RAM. La red de interconexión es una red Omni-Path a 100 Gb/s. A nivel software, el gestor de proceso es Slurm versión 22.05 y para el entorno MPI se ha utilizado MPICH version 4.0.3. Las pruebas se ha realizado empleando entre 1 y 20 nodos, lo que da un total de entre 36 y 720 procesos.

La Figura 1 muestra el tiempo empleado en incluir de 1 a 18 nuevos nodos a una aplicación que ejecuta en un único nodo. Por un lado, muestra cuanto tarda en lanzar todos los nodos en una única llamada *MPI_Comm_spawn*. Por otro, muestra el tiempo empleado en lanzar los nodos uno a uno, mediante sucesivas llamadas a *MPI_Comm_spawn*. Por último, también muestra cuanto se tarda en incluir un nuevo nodo, cuando la aplicación ya tiene entre 1 y 18 nodos.

Como se puede ver en la gráfica los tiempos en aumentar cualquier número de nodos, mediante una única llamada a *MPI_Comm_spawn*, son prácticamente iguales (alrededor de 1.5 segundos). Esto, además, es independiente del numero de nodos que ya estén incluidos en la aplicación. En cambio, cuando se añaden los nodos uno a uno, el tiempo se incrementa de manera proporcional. La conclusión es que cada llamada *MPI_Comm_spawn* tiene un coste similar, independientemente del número de nodos involucrados. Esto hace que la estrategia elegida, incrementar la aplicación nodo por nodo, pueda tener un coste importante a medida que el número de no-

Fig. 2: Regeneración del comunicador global usando accept/connect.

Fig. 3: Desconexión de un comunicador global en función del método de generación.

dos aumenta. Esto a pesar de ser la única solución encontrada para poder eliminar los nodos de forma discrecional.

La Figura 2 muestra el tiempo necesario en componer un nuevo comunicador global, de la misma forma que se haría cuando se desee eliminar un nodo. La aplicación, que fue construida nodo a nodo, incluye desde 2 a 20 nodos. De esta forma cada nodo tiene su propio grupo de procesos con un comunicador *MPI_COMM_WORLD* de 36 procesos. Además cada proceso tiene su propio comunicador *MPI_COMM_SELF*. El comunicador global se construye usando *MPI_Comm_accept* y *MPI_Comm_connect* siguiendo el esquema de árbol binario. En la gráfica se presentan dos resultados: el primero combinado los comunicadores *MPI_COMM_WORLD* de cada nodo, el segundo combinado los comunicadores *MPI_COMM_SELF* de cada proceso.

Los resultados muestran que la estrategia seguida permite una alta escalabilidad. El tiempo empleado es claramente dependiente del número de operaciones de conexión realizadas (mayor en el esquema por procesos que en el de nodos). Aun así, el esquema de conexión en árbol binario reduce considerablemente el número de operaciones, a medida que aumenta el número de nodos o procesos, lo cual es esperable de un algoritmo de complejidad $O(\log_n)$. Además los tiempo se sitúan por debajo del segundo, incluso cuando se enlazan 720 procesos de forma individual.

Por último la Figura 3 muestra el tiempo necesario en desconectar un comunicador global creado con cualquiera de las técnicas anteriores, incluyendo todos los comunicadores intermedios empleados en generarlo. Por un lado se presenta el tiempo de desconexión de los comunicadores generados con la primera estrategia (*MPI_Comm_spawn*) y por otro el tiempo de desconexión de los comunicadores creados de forma binaria con la segunda estrategia (*MPI_Comm_accept* y *MPI_Comm_connect*), partiendo tanto de los nodos como de los procesos individuales.

El resultado implica un tiempo de desconexión despreciables (por debajo de los 100 microsegundos). En cualquier caso, se observa que a mayor número de comunicadores auxiliares que desconectar, mayor es el tiempo requerido. Así, el comunicador incremental generado con *MPI_Comm_spawn* requiere un tiempo mayor que los generados de forma binaria con *MPI_Comm_accept* y *MPI_Comm_connect*.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una metodología para desarrollar aplicaciones MPI maleables que permitan añadir y eliminar recursos a voluntad. Para ello se utilizan las facilidades presentes en el estándar MPI 4.0 y su integración con gestores de trabajos como Slurm. Las propuestas se basan en granularizar la maleabilidad, en base a grupos de procesos que comparten su propio comunicador *MPI_COMM_WORLD*. Estos grupos se crean cuando se inicia una nueva aplicación MPI, o cuando se utiliza la llamada *MPI_Comm_spawn*. Se ha presentado dos estrategias para aumentar/reducir los recursos de una aplicación MPI maleable. Estas estrategias permiten aumentar los nodos asignados a una aplicación, al tiempo que permite eliminarlos posteriormente. La evaluación realizada muestra que la estrategia tiene un buen rendimiento y escalabilidad al reducir nodos pero no así al aumentarlos ya que el tiempo es proporcional al número de nodos añadidos. Como trabajo futuro se pretende investigar nuevas técnicas que permitan mejora la escalabilidad al incrementar los nodos, pero sin perder el grado de maleabilidad conseguido.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha desarrollado dentro del marco de la Unión Europea (European High-Performance Computing Joint Undertaking) mediante el proyecto “Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale” con identificación No 956748 - ADMIRE - H2020-JTI - EuroHPC-2019-1, y la agencia Española de Investigación con identificación PCI2021-121966.

REFERENCIAS

- [1] Jimmy Aguilar Mena, “Methodology for malleable applications on distributed memory systems,” 2022.
- [2] David E. Bernholdt, Swen Boehm, George Bosilca, Manjunath Gorentla Venkata, Ryan E. Grant, Thomas Naughton, Howard P. Pritchard, Martin Schulz, and Geoffrey R. Vallee, “A survey of mpi usage in the us

- exascale computing project,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 32, no. 3, pp. e4851, 2020, e4851 cpe.4851.
- [3] Message Passing Interface Forum, *MPI: A Message Passing Interface Standard Version 4.0*, June 2021.
- [4] Kaoutar El Maghraoui, Boleslaw K. Szymanski, and Carlos Varela, “An architecture for reconfigurable iterative mpi applications in dynamic environments,” in *Parallel Processing and Applied Mathematics*, Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Norbert Meyer, and Jerzy Waśniewski, Eds., Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 258–271, Springer Berlin Heidelberg.
- [5] Adam Moody, Greg Bronevetsky, Kathryn Mohror, and Bronis R. de Supinski, “Design, modeling, and evaluation of a scalable multi-level checkpointing system,” in *SC '10: Proceedings of the 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2010, pp. 1–11.
- [6] Sathish S. Vadhiyar and Jack J. Dongarra, “Srs: A framework for developing malleable and migratable parallel applications for distributed systems,” *Parallel Processing Letters*, vol. 13, no. 02, pp. 291–312, 2003.
- [7] Chao Huang, Orion Lawlor, and L. V. Kalé, “Adaptive mpi,” in *Languages and Compilers for Parallel Computing*, Lawrence Rauchwerger, Ed., Berlin, Heidelberg, 2004, pp. 306–322, Springer Berlin Heidelberg.
- [8] Suraj Prabhakaran, Marcel Neumann, Sebastian Rinke, Felix Wolf, Abhishek Gupta, and Laxmikant V. Kale, “A batch system with efficient adaptive scheduling for malleable and evolving applications,” in *2015 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium*, 2015, pp. 429–438.
- [9] Isaías Comprés, Ao Mo-Hellenbrand, Michael Gerndt, and Hans-Joachim Bungartz, “Infrastructure and api extensions for elastic execution of mpi applications,” in *Proceedings of the 23rd European MPI Users’ Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 82–97, Association for Computing Machinery.
- [10] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems,” in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, Felix Wolf, Bernd Mohr, and Dieter an Mey, Eds., Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 138–149, Springer Berlin Heidelberg.
- [11] David E. Singh and Jesus Carretero, “Combining malleability and i/o control mechanisms to enhance the execution of multiple applications,” *Journal of Systems and Software*, vol. 148, pp. 21–36, 2019.
- [12] Pierre Lemarinier, Khalid Hasanov, Srikumar Venugopal, and Kostas Katrinis, “Architecting malleable mpi applications for priority-driven adaptive scheduling,” in *Proceedings of the 23rd European MPI Users’ Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 74–81, Association for Computing Machinery.
- [13] Iker Martín-Álvarez, José I Aliaga, Maribel Castillo, Sergio Iserte, and Rafael Mayo, “Dynamic spawning of mpi processes applied to malleability,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, *First published online (2023)*.
- [14] Pavan Balaji, Darius Buntinas, David Goodell, William Gropp, Jayesh Krishna, Ewing Lusk, and Rajeev Thakur, “Pmi: A scalable parallel process-management interface for extreme-scale systems,” in *Recent Advances in the Message Passing Interface*, Rainer Keller, Edgar Gabriel, Michael Resch, and Jack Dongarra, Eds., Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 31–41, Springer Berlin Heidelberg.
- [15] PMIx Administrative Steering Committee, “Process management interface for exascale (pmix) standard, version 5.0,” <https://pmix.org/uploads/2023/05/pmix-standard-v5.0.pdf>, 2023, [Online; accessed 07-Jun-2023].